

Svetlana TURCEAC

post-doctodandă, Universitatea Pedagogică
Ion Creangă din Chișinău

CZU 376 |

Fundamente conceptuale pentru dezvoltarea competențelor universale ale educației incluzive în sistemul de formare continuă a cadrelor didactice

Rezumat: *Articolul prezintă actualitatea și logica conceptului de competențe pedagogice universale ale educației incluzive. Sunt fundamentate blocurile de competențe universale pentru organizarea accesului egal al copiilor la serviciile educaționale.*

Cuvinte-cheie: *educație incluzivă, competențe pedagogice universale, copii cu nevoi speciale.*

Abstract: *The article presents the relevance and logic of the concept of universal pedagogical competencies of inclusive education. The author substantiates the blocks of universal competencies for organizing the equal access of children to educational services.*

Keywords: *inclusive education, universal pedagogical skills, children with special needs.*

Abordarea activă a problematicii educației incluzive în R. Moldova este legată de reevaluarea globală a drepturilor omului și examinarea unor noi vectori de dezvoltare civilizațională nu în baza paradigmei segregării diferențelor, ci prin paradigma integrării, incluziunii și, prin aceasta, a responsabilizării tuturor. Schimbările de mentalitate a unei mari părți a populației din țările post-sovietice reprezintă o dovadă clară în acest sens.

Situația actuală în domeniul educației incluzive în R. Moldova este prezentată în lucrările lui L. Malcoci, I. Sinchevici [3], V. Goraș-Postică, S. Guțu [2], M. Vrânceanu, V. Pelivan [5], L. Zorilo [6], V. Cojocaru, T. Jalbă [1] etc. Cercetătorii nominalizați au examinat diverse aspecte ale implementării și promovării educației incluzive. Ei menționează că R. Moldova a moștenit de la modelul sovietic un sistem educațional segregat, cu școli generale, auxiliare și speciale, fără mecanisme adecvate de evaluare. De aceea, se impune o recalificare activă a cadrelor didactice, capacitatea acestora cu competențele cerute de domeniul educației incluzive.

Necesitatea promovării educației incluzive în R. Moldova este argumentată în lucrările metodice ale unor organizații neguvernamentale precum Keystone Human Services International Moldova Association și Lumos, care oferă programe și sprijin copiilor și familiilor pe întreg teritoriul țării, inclusiv pentru copiii cu cerințe educaționale speciale. Un număr mare de programe și proiecte au vizat introducerea și susținerea practicilor incluzive în mediul educațional. Printre acestea se numără: programul *Școala prietenoasă copilului*; proiectele *Școala – mediu fără violență*, *Integrarea socială a copiilor rămași fără îngrijire părintească în urma migrației*, *Copiii coordonează exercitarea propriilor drepturi*; proiectul *Moldinklud*, care instruieste cadre în domeniul educației incluzive; proiectul *Servicii sociale în parteneriat cu organizațiile publice și Guvern*, *Îmbunătățirea procesului de educație incluzivă în Republica Moldova*, *Optimizarea educației incluzive în procesul de formare continuă a competențelor profesionale ale personalului didactic din învățământul preșcolar și primar*.

Standardele de competență profesională a cadrelor didactice din învățământul secundar general din R. Moldova indică un set de competențe necesare în anumite domenii de activitate, printre care se numără și cel al educației incluzive. Aceste competențe includ: selectarea și distribuirea conținuturilor curriculare și a strategiilor de învățare în funcție de cunoștințele și caracteristicile individuale ale elevilor, prevenirea și rezolvarea conflictelor, promovarea atitudinii tolerante și acceptarea unor puncte de vedere diferite, organizarea spațiului fizic în conformitate cu cerințele ergonomiei, precum și în funcție de caracteristicile și nevoile individuale de învățare și dezvoltare ale elevilor etc.

Educația incluzivă este un proces educațional unitar, care presupune ca profesorii și managerii să fie capabili să-l organizeze în așa fel încât să se adreseze tuturor copiilor, inclusiv celor cu nevoi educaționale speciale. Acest lucru, la rândul său, impune noi cerințe față de competențele cadrelor didactice și ale managerilor educaționali, care trebuie să fie apti să organizeze un mediu educațional incluziv.

Factorii normativi, de conținut, spațiali, organizaționali, de integrare și metodologici în condițiile educației incluzive, studiați din punct de vedere teoretic și aplicativ în țările europene și în R. Moldova, au permis definirea și relevarea unui nou concept științific în pedagogie: *competențele pedagogice universale ale educației incluzive*.

Competențele pedagogice universale se bazează pe teorii și cunoștințe moderne despre aspectele structurale, de conținut și procedurale ale conceptului de competențe. Competențele pedagogice universale ale educației incluzive au o serie de caracteristici: interdisciplinaritate, orientare socială și perspectivă. Prin acestea înțelegem capacitatea unei persoane de a stabili o legătură între cunoștințe și situația reală de învățare, capacitatea de a alege direcția educațională corectă și modul de implementare a acesteia, pentru a asigura instruirea și educația în interesul tuturor participanților la proces într-un mediu educațional incluziv.

Paradigma conținutului competențelor pedagogice universale în condițiile educației incluzive s-a constituit din: individualizarea educației și evaluarea realizărilor elevilor, renunțarea la etichetare, integrarea abordării individuale în procesul educațional general și transformarea mediului educațional ținând cont de nevoile educaționale ale elevului. Astfel, au fost determinate blocurile modelului didactic al competențelor pedagogice universale pentru educația incluzivă: *competențe didactice generale ale profesorului* privind organizarea și planificarea lecțiilor și a activităților într-un mediu educațional incluziv; *competențe privind organizarea comunicării* la lecție într-un mediu educațional incluziv; *competențe privind organizarea unui*

mediu prietenos; competențe privind individualizarea și integrarea programelor într-un proces educațional unitar.

Modelul didactic al competențelor pedagogice universale pentru implementarea educației incluzive este elaborat pe baza analizei corelației dintre competențele pedagogice-cheie în domeniul implementării practicii incluzive și competențele transversale ale elevilor, atitudinea tolerantă față de persoanele cu nevoi speciale. Setul de competențe pedagogice universale pentru educația incluzivă îi permite pedagogului și managerului educațional să ia decizii corecte privind impactul pedagogic în condiții de incertitudine, cauzate de un set de factori: particularitățile motrice și de funcționare a activității nervoase superioare a elevilor (mobilitate, inerție, excitabilitate, anxietate etc.), disparități în materie de sănătate, stima de sine și particularitățile de dezvoltare ale elevilor, manifestările culturale, susceptibilitatea la valorile estetice.

Conținutul descriptorilor de competențe pedagogice universale ale educației incluzive este construit pe două axe. *Prima axă* este reprezentată de o *analiză generalizată a regulilor “de aur” ale mediului incluziv*, elaborate de R. McConkey [4]. Trebuie remarcat faptul că este vorba de recomandări practice detaliate cu referire la modul de lucru cu fiecare categorie de copii cu nevoi speciale, astfel încât generalizarea competențelor a permis gruparea acestora în blocuri din punctul de vedere al activității unui cadru didactic sau manager în domeniul educației incluzive. *A doua axă* o reprezintă patru fațete ale paradigmatelor mediului educațional: a) *particularități ale planificării educaționale și ale evaluării performanțelor elevilor* în condițiile educației incluzive; b) *cerințe față de organizarea spațiului fizic*; c) aspecte ale *comunicării eficiente*; d) *individualizarea cu integrarea programelor într-un singur proces de învățare*.

Intersecția coordonatelor acestor axe a constituit un set de instrumente de diagnostic pentru evaluarea nivelului de reprezentare a celor patru blocuri de competențe pedagogice universale ale educației incluzive. Instrumentele de diagnostic reprezintă o triadă: competență – descriptori – evaluare. Pe baza rezultatelor evaluării, este dedus nivelul (ridicat, mediu, scăzut) de competențe pedagogice universale ale unui anumit bloc al modelului didactic.

Analiza deductivă ne-a permis să formulăm *Conceptul de formare dirijată a competențelor universale ale cadrelor didactice și managerilor pentru a lucra într-un mediu educațional incluziv*. Conceptul include fundamente teoretice și metodologice formulate în conformitate cu interrelația dintre factorii psihologici, fizici, pedagogici și metodologici. Conceptul de formare dirijată a competențelor pedagogice universale privind organizarea unui

mediu educațional incluziv include două niveluri. Primul nivel este reprezentat de programe de formare profesională pentru cadrele didactice și manageri privind dezvoltarea competențelor pedagogice universale; conține prevederi conceptuale și metodologice care stau la baza organizării unui proces educațional incluziv și tehnologii specifice, care pot fi aplicate de specialiștii implicați în procesul respectiv. Al doilea nivel îl constituie recomandările pentru cadrele didactice și manager de transformare a caracteristicilor arhitecturale (spațiului fizic) în condițiile unui mediu educațional incluziv, precum și recomandări privind *organizarea lucrului individual* cu copiii cu cerințe educaționale speciale.

Elementele constitutive ale modelului didactic au fost transpuse în activitățile programelor de formare profesională pentru cadrele didactice și manageriale privind dezvoltarea competențelor pedagogice universale ale educației incluzive. Pentru a realiza sarcinile stabilite, au fost elaborate: *programul de dezvoltare profesională pentru cadrele didactice* în vederea dezvoltării competențelor pedagogice universale pentru educația incluzivă (122 de ore academice) și *programul de dezvoltare profesională pentru managerii organizațiilor educaționale* privind transformarea mediului educațional în procesul educației incluzive (122 de ore academice). Au fost elaborate recomandări tehnice pentru personalul de conducere cu referire la crearea unui mediu arhitectural fără bariere, adaptarea spațiului fizic la condițiile educației incluzive. De asemenea, au fost prezentate recomandări practice privind organizarea lucrului individual, ținând cont de zece tipuri de caracteristici de dezvoltare ale copiilor.

Rezultatele experimentului-pilot au confirmat relevanța și necesitatea cercetării privind formarea competențelor pedagogice universale de educație incluzivă ale cadrelor didactice și manageriale. Au fost sintetizate datele analizei interpretative a rezultatelor: chestionarului adresat cadrelor didactice; interviurilor în profunzime cu managerii, autoritățile locale și părinții; discuțiilor în format de focus-grup. A fost verificat conținutul instrumentelor aplicate și au fost confirmate strategiile pentru desfășurarea ulterioară a experimentului pedagogic axat pe formarea și evaluarea competențelor pedagogice universale ale educației incluzive în școală. Rezultatele obținute au arătat că atât cadrele didactice, cât și managerii școlari au deficiențe în cunoașterea concepției de mediu educațional incluziv, a cerințelor față de acesta.

Dezvoltarea educației incluzive necesită creșterea nivelului de pregătire profesională a personalului didactic, pentru a asigura o educație de calitate și a acorda sprijinul adecvat copiilor cu dizabilități. Până recent, lipsa de pregătire a cadrelor didactice din organizațiile educaționale în raport cu copiii cu nevoi speciale a reprezentat un obstacol semnificativ în formarea unui

sistem de educație incluzivă.

Integrarea elevilor cu cerințe educaționale speciale în mediul școlar incluziv le permite să primească o educație pe măsura așteptărilor, conformă zilei de azi, să se adapteze la societate, să evolueze. În acest context, este necesar a forma personalului care va sprijini, dezvolta, educa și instrui copiii cu nevoi educaționale diferite competențe suplimentare.

Documentele cu caracter normativ și legal privind educația incluzivă stabilesc necesitatea instruirii, recalificării și dezvoltării profesionale sistematice a personalului pedagogic implicat în implementarea educației incluzive. În acest sens, obiectivul principal al programului de formare profesională propus de noi este de a actualiza și extinde cunoștințele profesionale ale audiențelor cu privire la cele mai relevante aspecte ale educației incluzive.

Programul pe care îl propunem ca suport pentru creșterea profesională a cadrelor didactice în domeniul educației incluzive conține o listă a competențelor pedagogice universale și a activităților planificate pentru formarea acestora, divizată pe secțiuni, cu indicarea timpului necesar predării teoriei și demersurilor practice. De asemenea, se propune o anumită ordine de studiere a compartimentelor și temelor, se specifică distribuția orelor de predare pe teme.

Cursul este alcătuit din 3 secțiuni și are o durată de 122 de ore, din care 66 de ore sunt alocate pentru studiul teoriei și 40 de ore pentru organizarea orelor practice; 16 ore sunt prevăzute pentru certificarea finală sub forma unei discuții. Programul oferă o șansă de perfecționare profesională pentru dezvoltarea competențelor pedagogice universale în domeniul educației incluzive. Participanții la program sunt cadre didactice din învățământul de toate tipurile. Dezvoltarea profesională în cadrul acestui program are la bază pregătirea de specialitate într-o instituție de învățământ superior. Forma de instruire – învățământ la zi și/sau la distanță.

Obiectivul implementării programului este de a oferi o serie de abordări teoretice și practice generale pentru dezvoltarea competențelor pedagogice universale necesare organizării unui mediu incluziv în educație. Competențele universale sunt împărțite în mod condiționat în patru blocuri: metodologic, comunicativ, organizarea mediului de instruire, individualizarea și integrarea învățării.

Programul presupune formarea cadrelor didactice pe trei compartimente: fundamente teoretice ale educației incluzive; competențe pedagogice universale; seminar sub forma unei discuții finale.

Compartimentul *Fundamente teoretice ale educației incluzive* presupune sistematizarea cunoștințelor în aparatul conceptual al educației incluzive. Sunt definite trăsăturile distinctive ale unor noțiuni: *persoană cu*

dizabilități, persoană cu nevoi educaționale speciale. Participanții la curs sunt familiarizați cu cadrul legal și normativ al educației incluzive, cu istoricul dezvoltării educației incluzive în țările europene și în spațiul post-sovietic. Sunt analizate tipurile și particularitățile instruirii copiilor cu nevoi educaționale speciale.

În secțiunea *Competențe pedagogice universale* sunt dezvoltate competențele universale ale educației incluzive, competențele universale privind organizarea comunicării la lecții, competențele universale ale profesorului privind organizarea unui mediu prietenos, competențele universale privind individualizarea și integrarea programelor într-un proces educațional unitar.

Ultima secțiune a programului definește modul de recapitulare – seminar sub forma unei discuții finale, în cadrul căruia sunt simulate și analizate diverse situații.

În baza obiectivelor declarate, pe parcursul programului, audientul cursurilor de perfecționare urmează să însușească fundamentele teoretice ale educației incluzive și particularitățile interacțiunii pedagogice în condițiile modelului incluziv de educație; să învețe să aplice cunoștințele din domeniul educației incluzive în analiza unor situații concrete, să propună modalități de soluționare a acestora și să evalueze rezultatele scontate; să stabilească oportunitățile de perfecționare a competențelor pedagogice; să țină cont de particularitățile educației incluzive în adoptarea unor decizii pedagogice.

Pe baza materialului științific studiat și a cercetărilor efectuate, au fost propuse o serie de recomandări pentru managerii educaționali în domeniul strategiilor și politicilor în domeniul educației incluzive:

1. Pentru introducerea practicilor incluzive în școlile din R. Moldova, este necesar să se prevadă programe de formare/cursuri în domeniu în toate centrele acreditate de dezvoltare a profesională a personalului didactic.
2. Având în vedere procentul ridicat de copii din școli care au nevoie de educație incluzivă și pentru a dezvolta competențele cadrelor didactice și manageriale în acest domeniu, în documentele normative care reglementează certificarea personalului didactic urmează să fie stipulată obligativitatea dezvoltării profesionale în domeniul educației incluzive.
3. În scopul extinderii incluziunii educaționale, inclusiv a schimbărilor în organizarea mediului de instruire, se impune necesitatea elaborării de către organelor de stat responsabile a unui document normativ și a documentației de însoțire privind introducerea acestei practici în școlile din R. Moldova.
4. Se recomandă elaborarea unui suport metodologic menit să ajute cadrele didactice să organizeze lecții

flexibile în contextul educației incluzive. Lecțiile flexibile presupun utilizarea unor materiale didactice concepute pentru elevi cu diferit nivel de pregătire. Inițial, ar fi indicată conceperea unui manual pentru învățători, deoarece această categorie de cadre didactice este prima care îi învață pe elevi comportamentul tolerant.

5. Consfințirea într-un act normativ a recomandării pentru structurile responsabile de educație ale orașelor și raioanelor de a înființa o comunitate web a practicienilor din domeniul educației incluzive, care sunt interesați și motivați să dezvolte educația incluzivă, pentru un transfer mai rapid și mai eficient al experienței didactice în lucrul cu copiii cu nevoi speciale.
6. Pentru a sprijini cadrele didactice începătoare, precum și pentru a împărtăși practicile eficiente de educație incluzivă, este binevenit să se acumuleze materiale didactice digitale privind educația incluzivă pe site-urile web ale direcțiilor generale educație din republică.
7. Pentru a organiza controlul public în școli cu privire la respectarea drepturilor copiilor cu nevoi speciale, urmează să se stipuleze într-un act normativ includerea obligatorie a părinților elevilor cu nevoi speciale în consiliul comunității școlare.
8. Reglementările normative ar trebui să prevadă necesitatea elaborării programelor de formare pentru părinții elevilor cu nevoi speciale.

Abordarea conceptuală și metodologică propusă de noi pentru dezvoltarea competențelor pedagogice universale privind educația incluzivă prin susținerea prin programe speciale a modelului didactic privind competențele pedagogice generale, de comunicare, de asigurarea a unui mediu educațional incluziv și de instruire integrată a dovedit impactul său pozitiv asupra dezvoltării cadrelor didactice din grupul experimental, pentru perfecționarea profesională a acestora și dobândirea progresivă de competențe pe parcursul celor patru ani de cercetare.

Dezvoltarea competențelor pedagogice universale ale profesorilor ce realizează educația incluzivă din grupul experimental a devenit posibilă datorită formării lor profesionale sistematice în procesul de rezolvare a unei varietăți de situații pedagogice privind instruirea comună a copiilor cu dezvoltare tipică și atipică.

Ca rezultat al experimentului pedagogic desfășurat, s-a constatat că competențele pedagogice universale necesare educației incluzive ale profesorilor și managerilor din grupul experimental s-au îmbunătățit semnificativ, comparativ cu indicatorii pentru cadrele didactice și de conducere din grupul de control.

În concluzie: Introducerea educației incluzive la nivelul instituției de învățământ presupune, alături de alte

procese complexe, tratarea copilului ca subiect al învățării. Această abordare necesită cunoașterea particularităților de dezvoltare ale copilului. Comprehensiunea corectă și cuprinzătoare a dezvoltării copilului este foarte importantă, deoarece permite o evaluare completă a evoluției sale în diferite etape de vârstă și în diferite domenii.

Pe această bază, *Conceptul de formare dirijată a competențelor pedagogice universale privind organizarea unui mediu educațional incluziv* este prezentat prin:

- Programe de creștere profesională pentru dezvoltarea competențelor pedagogice universale ale cadrelor didactice și managerilor școlilor de învățământ general, ce conțin prevederi conceptuale și metodologice care stau la baza organizării unui proces educațional incluziv și tehnologii concrete, care pot fi aplicate de specialiștii implicați în procesul respectiv.
- Recomandări pentru profesori și manageri privind organizarea unui mediu educațional incluziv în școli. Aceste recomandări includ sugestii de transformare a aspectelor arhitecturale într-un mediu educațional incluziv, precum și recomandări pentru profesori cu privire la modul de organizare a activității individuale cu copiii cu nevoi educaționale speciale.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Cojocaru V., Jalbă T. O incursiune în practici incluzive: abordare comparativă. În: *Didactica Pro...*, Nr. 1-2 (41-42), 2007.
2. Goraș-Postică V., Guțu S. Educația incluzivă în Republica Moldova: repere legislativ-reglatorii actualizate și inegalități perpetuate. În: *Studia Universitatis*, Nr. 1, 2018, pp. 13-17.
3. Malcoci L., Sinchevici I. Implementarea educației inclusive în R. Moldova. Studiu sociologic. Chișinău: S.n. (Tipogr. *Artpoligraf*), 2017. 95 p.
4. McConkey R. Understanding and Responding to Children's Needs in Inclusive Classrooms: A Guide for Teachers. UNESCO, 2001. Pe: <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000124394> (Accesat la 28.11.2023)
5. Vranceanu M., Pelivan V. Incluziunea socio-educațională a copiilor cu dizabilități în instituția preșcolară. Ghid pentru cadrele didactice și manageriale din sistemul de educație timpurie și pentru specialiștii din serviciile specializate de recuperare/reabilitare a copiilor cu dizabilități. Chișinău: S.n., 2013. 300 p.
6. https://www.studmed.ru/zorilo-larisa-kurs-lekciy-po-specialnoy-psihipedagogi-ke_0555eafa636.html